

Avaliação de sinal-ruído em imagens mamográficas utilizando a técnica *Unsharp Mask*

Ana Laura Shimamoto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2751-7977

Guilherme Orpheu
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4388-8380

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Claudia Patrocinio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract— Breast cancer is considered a serious public health problem worldwide, not only for the number of growing cases diagnosed each year, but also for the financial investment that is required to address diagnostic and treatment issues. Studies have ensured that the quality of medical imaging significantly interferes with ensuring a reliable diagnosis, affecting the sharpness of each structure. In this research, we used mammographic images from two different databases, and quantified the contribution of medical image parameters Signal-to-Noise Ratio (SNR) e Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) as contrast enhancers, using smoothing filters and sharpening masks, with their criteria (*Radius, Amount, Threshold*) varied within a predefined interval. As a result, for some mammograms, the applied technique was not satisfactorily efficient, promoting only small variations in the parameters used for the comparative purpose. It is hypothesized for this phenomenon, the ranges of variation of the criteria being considered too small, and the need to investigate other contrast and sharpness enhancing parameters to obtain a processed and high-quality medical image.

Keywords— Breast cancer, mammography, *Unsharp Mask*.

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama representa a principal causa de morte por câncer em mulheres brasileiras, e em nível mundial cede o lugar apenas para o câncer de pulmão, representando um grande problema de saúde pública em todo o mundo. É um dos tipos de câncer mais temidos pelas mulheres, devido à sua alta frequência e efeitos psicológicos, tais como: alterações da sexualidade e da imagem corporal, medo de recidivas, ansiedade, dor e baixa autoestima [1].

A mamografia é um exame radiológico dos tecidos moles das mamas, mais usado em mulheres com 35 anos ou mais, que permite a identificação de alterações não perceptíveis ao ECM [1]. Porém, a detecção de lesões por meio de exame mamográfico depende de fatores associados a parâmetros como sistemas de registro de imagem, técnicas radiográficas, utilização adequada da angulação do tubo de raios-X, posicionamento correto do paciente, compressão e exposição adequada da mama. Um dado alarmante é que mais de 60% dos mamógrafos não são submetidos ao controle de qualidade. Normalmente, as mamografias

apresentam baixo contraste, podendo gerar laudos falso-positivos e falso-negativos para a paciente [2].

Uma imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz de pontos elementares, em que cada ponto recebe o nome de pixel. Quanto maior a quantidade de pixels melhor a resolução da imagem e conseqüentemente maior o seu tamanho. Cada pixel é representado por um valor que indica a intensidade de brilho, denominado nível de cinza, e a quantidade de níveis de cinza depende da quantidade de bits usada na representação de cada pixel [3]. A resolução de contraste e a resolução espacial tem influência direta na qualidade da mamografia. Quanto maior for a matriz da imagem, menor é o tamanho do pixel; conseqüentemente, é possível identificar objetos menores com melhor precisão e sem grandes distorções [4].

O processamento digital de imagens é de suma importância, já que este tem como objetivo destacar uma região de interesse, permitindo a sua visualização com mais detalhes de modo que a imagem resultante seja mais apropriada para uma aplicação específica do que a imagem original. Dessa forma, a imagem após o processamento correto deve ser de maior e melhor qualidade, com suavização de ruídos, além de que as microestruturas e detalhes anatômicos da mama estarão realçados, garantindo e auxiliando no diagnóstico por parte do médico especialista.

O objetivo deste trabalho foi utilizar a técnica de realce de contraste *Unsharp Mask* (máscara de nitidez) e quantificar o realce considerando a relação sinal-ruído e o contraste.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho, foram utilizadas um total de 86 imagens, imagens mamográficas provenientes de dois diferentes bancos de imagens. Primeiramente, foram obtidas 76 imagens do banco digital *INbreast* [5] oriundas do Centro Hospitalar de São João em Porto, Portugal. Essas imagens

foram adquiridas no mamógrafo digital de campo total *MammoNovation* da fabricante Siemens, com resolução de contraste de 12 bits. Os mamogramas tem tamanho de 3328x4084 ou 2560x3328 pixels, dependendo do tamanho da mama. Foram usadas apenas imagens dos padrões 3 e 4 de densidade mamária definido pelo BI-RADS (*Breast Imaging-Reporting and Data System*) [6] no formato DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*), com as informações anonimizadas, respeitando o princípio da confidencialidade. Nas categorias de: apenas nódulos, apenas micros, nódulos+micros e normal. As demais 10 imagens são originadas do banco digital Hologic, através do mamógrafo digital de campo total da fabricante Hologic Inc., modelo *Selenia Dimensions*, também com 12 bits de resolução de contraste. Essas imagens não foram separadas por padrões como as imagens da *INBreast*, e sim por dimensões, como 2D e 3D (Tomossíntese). Como as imagens 3D são consideradas de qualidade excelente, não foram classificadas para o processamento, e foram utilizadas somente as imagens 2D.

A primeira etapa do processamento consiste na aplicação de um filtro de suavização, chamado de Filtro de Wiener [7] (3x3) nas mamografias originais. O Filtro utiliza a teoria dos mínimos quadrados afim de remover ruídos e restaurar a imagem. Esse considera a imagem e o ruído como um processo aleatório e seu objetivo é encontrar um estimador da imagem não corrompida buscando minimizar o erro ao quadrado.

Para o realce de contraste foi aplicada a técnica *Unsharp Mask* [7] (UM), que consiste na subtração de uma cópia de imagem original borrada (*unsharp*) da própria imagem original. É usada para melhorar a qualidade visual das imagens enfatizando suas porções de alta frequência através de um filtro linear ou não-linear.

Em contra-partida, a *Unsharp Mask* ao aprimorar detalhes de bordas de lesões, também amplifica ruídos e o realce é maior em áreas de maior contraste na imagem, o que pode originar artefatos na imagem de saída. Dentro do *Unsharp* existem três critérios de definem a “intensidade” do realce, que serão variados:

a) *Radius* (raio): Especifica o desvio padrão do filtro passa-baixa Gaussiano. Esse parâmetro não apresenta valores típicos, porém o seu valor afeta o tamanho das bordas a serem aprimoradas, portanto, um raio menor aumenta os detalhes em menor escala.

b) *Amount*: Especifica o grau em um número escalar do “*sharpening*”. Um alto valor implica em um aumento do contraste dos pixels que sofreram ação da técnica. Os valores típicos para esse parâmetro variam no intervalo de (0-2).

c) *Threshold*: Especifica o contraste mínimo necessário para um pixel ser considerado um pixel de borda, sendo um valor escalar contido no intervalo entre (0-1). Altos valores permitem o “*sharpening*” apenas em regiões de alto contraste, como bordas mais grosseiras. Valores mais baixos de threshold permitem a nitidez em regiões mais suaves da imagem.

Após a variação dos valores típicos das métricas dentro da linha do código no *software* Matlab R2017b (9.3.0.713579), obteve-se os valores de relação sinal-ruído de pico (PSNR) e da relação sinal-ruído (SNR). O PSNR é obtido através do erro quadrático médio (MSE - *Mean Square Error*) [8], que representa o erro quadrático cumulativo entre a imagem compactada e a original, dado pela Equação (1):

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} ||I(i,j) - K(i,j)||^2 \quad (1)$$

Onde, “I e K” são as imagens original e processada, e, “m n” são o número de linhas e colunas, respectivamente. O PSNR [8] é dado pela Equação (2):

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right) \quad (2)$$

Sendo o “MAX” o maior valor de pixel a ser admitido na imagem. Quanto maior o valor de PSNR, maior é a relação entre a potência do sinal pela potência do ruído, o que significa melhor qualidade. O SNR é dado pela Equação (3):

$$SNR = \left(\frac{A_{sinal}}{A_{ruído}} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s_k^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r_k^2}} \right)^2 \quad (3)$$

Onde, “A” é o valor quadrático médio (RMS) da amplitude, “s” é o vetor que representa o sinal original, “r” representa o vetor de ruído e “n” o comprimento do vetor do sinal. Ao final do processamento, gerou-se então três imagens com as métricas para fim comparativo: A imagem original, a imagem filtrada com Wiener (SNRw e PSNRw) e a imagem filtrada com Wiener e o *Unsharp Mask* (SNRw_UM e PSNR_UM).

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram estabelecidos os valores para cada parâmetro. As variações utilizadas neste trabalho são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Valores estabelecidos para os critérios da *Unsharp Mask*.

Varição	Radius	Amount	Threshold
V1	1	0,5	0
V2	0,5	0,7	0,5
V3	1	1	1
V4	1,5	2	1
V5	2,5	2	1

Para melhor controle estatístico da relação de contraste, também calculou-se a média e o desvio padrão (DP) dos valores de PSNR e SNR. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, iniciando-se pela Variação 1 até a Variação 5.

As Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mostram os resultados visuais entre exemplos de imagens originais, e as imagens processadas com o filtro, e processadas com o filtro mais a

técnica de realce de contraste *Unsharp Mask* para cada uma das variações dos parâmetros.

Tabela 2: Variação 1 para as imagens do banco INbreast contendo apenas nódulos (Padrão 3).

INbreast Apenas Nódulos (Padrão 3)				
V1	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M
Média±D	28,09±0,9	29,22±1,2	78,38±2,2	79,17±2,35
P	9	1	5	

Fig. 1. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V1. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 3: Variação 1 para as imagens mamográficas da Hologic.

Hologic				
V1	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M
Média±D	19,32±1,5	20,13±0,7	69,49±2,8	69,74±1,77
P	7	8	0	

Fig. 2. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V1. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 4: Variação 2 para as imagens da INbreast Apenas Nódulos (Padrão 4).

INbreast Apenas Nódulos (Padrão 4)				
V2	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M
Média±D	28,84±1,2	28,84±1,2	80,55±2,1	80,47±2,16
P	4	4	9	

Fig. 3. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V2. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 5: Variação 2 para as imagens Hologic.

Hologic				
V2	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M
Média±D	19,32±1,5	19,32±1,5	69,43±2,8	69,46±2,79
P	7	7	0	

Fig. 4. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V2. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 6: Variação 3 para as imagens da INbreast Normal (Padrão 3).

INbreast Normal (Padrão 3)				
V3	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M
Média±D	19,32±1,5	19,32±1,5	69,48±2,8	69,43±2,78
P	8	6	0	

Fig. 5. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V3. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 7: Variação 4 para as imagens da INbreast Nódulos + Micros (Padrão 3).

INbreast Nódulos + Micros (Padrão 3)				
V4	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M
Média±D	27,57±1,8	27,57±1,8	77,42±3,3	77,41±3,31
P	4	4	1	

Fig. 6. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V4. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 8: Variação 5 para as imagens do INbreast contendo apenas nódulos (Padrão 3).

INbreast Apenas Nódulos (Padrão 3)				
V5	SNRw	SNRw_U M	PSNRw	PSNRw_U M

Média±D	28,10±0,9	28,10±0,9	78,39±2,1	78,38±2,10
P	3	3	0	

Fig. 7. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V5. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Tabela 9: Variação 5 para as imagens Hologic.

Hologic				
V5	SNR _w	SNR _{w_UM}	PSNR _w	PSNR _{w_UM}
Média±D	19,32±1,5	19,32±1,5	69,48±2,8	69,46±2,79
P	7	7	0	

Fig. 8. Resultado comparativo das imagens processadas e a imagem original para a V5. (A) imagem original; (B) imagem filtrada e (C) imagem filtrada com a técnica de Unsharp Mask.

Após o processamento das imagens e analisando os valores médios de SNR e PSNR nas tabelas, percebeu-se que os mesmos são muito próximos e em muitas vezes menores. Foram poucos processamentos os quais tornaram as imagens mais nítidas, obtendo um valor final (PSNR_{w_UM} e SNR_{w_UM}) maior do que com apenas a filtragem Wiener (SNR_w e PSNR_w).

A Variação 1 foi a que apresentou resultados de média mais satisfatórios em relação à mudança nesses parâmetros (SNR e PSNR) de contraste. Esse resultado é nítido nas próprias Figuras 1 e 2, tanto da INbreast quanto da Hologic – realçando bordas externas grossas e diminuindo o brilho em algumas estruturas internas mamárias. Os valores de desvio padrão obtidos foram considerados pequenos, visto que eles estão condensados próximos da média. Partindo desse ponto, temos que a partir da Variação 2 até a Variação

5, os valores desses parâmetros estão muito próximos e até menores, sendo considerado para uso futuro da pesquisa, uma mudança nos valores típicos dos critérios da *Unsharp Mask*.

IV. CONCLUSÃO

Baseado nos valores obtidos nas tabelas dos resultados, o PSNR_w, PSNR_{w_UM}, SNR_w e SNR_{w_UM} de algumas imagens ficaram nitidamente iguais. Tais valores muito próximos indicam que houve uma baixa variação de contraste em relação à imagem original. Essa pequena variação fica clara em algumas imagens e tabelas, como por exemplo a Figura 5 e a Tabela 6.

Quando analisadas algumas variações específicas, como a V4 para as imagens da INbreast, pode-se notar que os valores de PSNR_{w_UM} e SNR_{w_UM} chegaram a ser menores quando comparados com os valores de PSNR_w e SNR_w. Isso nos dá diversos indicativos, como de que a técnica não foi efetiva no realce de nitidez para essas imagens. O próximo passo deste estudo será testar variações dos parâmetros *Radius*, *Amount* e *Threshold* em intervalos de valores com maior magnitude, além de se buscar outros indicadores quantitativos de contraste.

REFERÊNCIAS

- [1] da Silva, P. A., & da Silva Riul, S. (2011). Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 64(6), 1016-1021.
- [2] Pina, Diana Rodrigues de, Morceli, José, Duarte, Sérgio Barbosa, & Ghilardi Netto, Thomaz. (2006). Otimização de imagens mamográficas. *Radiologia Brasileira*, 39(5), 351-354.
- [3] SOUZA, Taciana; CORREIA, Suzete. *Estudo de técnicas de realce de imagens digitais e suas aplicações*. João Pessoa. Paraíba, 2007.
- [4] Pires, S. R., Medeiros, R. B., & Elias, S. (2008). QualIM®: software para treinamento na interpretação de imagens médicas digitais. *Radiologia Brasileira*, 41(6), 391-395.
- [5] I. C. Moreira, I. Amaral, I. Domingues, A. Cardoso, M. J. Cardoso, and J. S. Cardoso, "INbreast: toward a full-field digital mammographic database," *Acad Radiol*, vol. 19, n. 2, pp. 236-248, 2012.
- [6] E. A. Sickles et al., *ACR BI-RADS® mammography*, 5th ed. Reston: American College of Radiology, 2013.
- [7] Vieira, Marcelo Andrade da Costa, et al. "Investigating poisson noise filtering in digital breast tomosynthesis." IX Workshop de Visão Computacional-WVC, IX. Universidade Federal Fluminense (UFF), 2013.
- [8] Faisal, A., Parveen, S., Badsha, S., & Sarwar, H. (2012, November). An improved image denoising and segmentation approach for detecting tumor from 2-d mri brain images. In 2012 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT) (pp. 452-457). IEEE.